

Bogotá 30 de mayo de 2025

[B.FC. 1-025-19]

Asunto: Recomendaciones para pacientes con hipertensión: uso correcto de antihipertensivos, prevención de interacciones y medidas no farmacológicas

INTRODUCCIÓN

La hipertensión arterial (HTA) es reconocida mundialmente como una de las principales causas de discapacidad y mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Se estima que un tercio de las muertes de origen cardiovascular están relacionadas con esta condición. En Colombia, al menos una de cada cinco personas padece hipertensión. A pesar de la disponibilidad de tratamientos eficaces, muchas personas desconocen su diagnóstico o enfrentan dificultades para mantener un control adecuado de la presión arterial, lo cual incrementa el riesgo de complicaciones y disminuye la productividad (1).

Los factores de riesgo asociados a la HTA presentan una alta prevalencia en la población e incluyen: edad avanzada, antecedentes familiares, sobrepeso u obesidad, consumo excesivo de sal, sedentarismo, consumo elevado de alcohol, tabaquismo y exposición a contaminantes ambientales. Por ello, resulta fundamental optimizar el uso de las herramientas disponibles para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de esta enfermedad.

CONTENIDO

Definición y diagnóstico

La hipertensión arterial se define como una elevación persistente de la presión sanguínea en las arterias, generalmente por encima de 140/90 mmHg. Se trata de una condición frecuente y muchas veces silenciosa, que puede conducir a complicaciones graves si no se detecta y trata oportunamente. La única forma confiable de diagnóstico es mediante la medición periódica de la presión arterial, ya que en sus etapas iniciales suele ser asintomática. Para confirmar el diagnóstico, se requieren al menos dos mediciones elevadas en días diferentes: presión sistólica igual o mayor a 140 mmHg, y/o presión diastólica igual o mayor a 90 mmHg. La presión sistólica corresponde a la fuerza ejercida por la sangre cuando el corazón late, mientras que la diastólica se refiere a la presión durante la fase de relajación del corazón entre latidos (2).

Prevención y tratamiento de la hipertensión

La implementación de una Guía de Práctica Clínica (GPC) para el manejo integral de la HTA permite estandarizar los procedimientos, mejorar la calidad de la atención y reducir la variabilidad en los tratamientos. A nivel internacional, guías como las emitidas por el *Joint National Committee* (JNC) en Estados Unidos han orientado desde 1977 a los profesionales de salud en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. En Colombia, la GPC para HTA, publicada inicialmente en 2013, ha sido actualizada con base en preguntas clave formuladas por expertos clínicos y metodológicos (1).

Las intervenciones no farmacológicas, como los cambios en el estilo de vida, son efectivas para prevenir o controlar la hipertensión. No obstante, en muchos casos es necesario complementarlas con tratamiento farmacológico. La elección del medicamento y los objetivos terapéuticos deben ajustarse a las condiciones clínicas de cada paciente, considerando factores como la presencia de diabetes, enfermedad renal crónica o antecedentes cardiovasculares.

Para pacientes con condiciones asociadas, se busca alcanzar una presión arterial inferior a 130/80 mmHg, mientras que para la mayoría de los casos el objetivo es mantenerla por debajo de 140/90 mmHg. Los medicamentos comúnmente utilizados incluyen:

- Diuréticos
- Bloqueadores beta-adrenérgicos
- Bloqueadores de canales de calcio
- Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA)
- Antagonistas de receptores de angiotensina II (ARA)
- Antagonistas de aldosterona
- Bloqueadores alfa adrenérgicos
- Agonistas alfa-adrenérgicos centrales
- Inhibidores directos de la renina
- Vasodilatadores

El uso adecuado de estos medicamentos, bajo supervisión médica, es esencial para prevenir complicaciones y garantizar una buena calidad de vida (2).

Actualmente, el tratamiento farmacológico de la HTA ofrece una amplia gama de opciones terapéuticas con distintos mecanismos de acción, lo que permite un abordaje individualizado y eficaz. La Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Internacional de Hipertensión consideran como tratamientos de primera línea a varios grupos de fármacos: diuréticos, bloqueadores beta, antagonistas

de calcio, IECA y ARA. La elección específica depende de factores como el costo, enfermedades asociadas, efectividad, efectos secundarios, interacciones medicamentosas y no medicamentosas, tolerancia y su impacto en la calidad de vida (3).

Clasificación de los medicamentos antihipertensivos

En un esfuerzo reciente por sistematizar el tratamiento de la HTA, se han clasificado los medicamentos antihipertensivos en tres grandes grupos según su mecanismo de acción (4):

1. **Fármacos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona:** IECA, ARA, bloqueadores beta-adrenérgicos y agonistas alfa-2 centrales.
2. **Fármacos con acción natriurética:** diuréticos, bloqueadores de canales de calcio y bloqueadores alfa-adrenérgicos.
3. **Vasodilatadores puros:** como el minoxidil y la hidralazina, que no deben utilizarse en monoterapia de primera línea debido a su limitada efectividad sostenida.

¿Cómo actúan los medicamentos para la hipertensión arterial?

Los medicamentos antihipertensivos actúan a través de diferentes mecanismos para reducir la presión arterial. Pueden hacerlo eliminando el exceso de líquido, relajando los vasos sanguíneos o modificando señales hormonales y nerviosas que controlan la presión.

Tabla 1. Información de medicamentos utilizados para la hipertensión arterial.

Grupo de Medicamentos	Ejemplos	Mecanismo de Acción	Interacciones Importantes	Momento de Toma Recomendado
Diuréticos	Hidroclorotiazida, Clortalidona, Indapamida, Furosemida, Espironolactona	Efecto inicial: Aumentan eliminación de sodio y agua, reduciendo volumen sanguíneo y presión arterial. Efecto prolongado: Reducen la	AINEs reducen eficacia, corticoides aumentan pérdida de potasio, riesgo de hiperpotasemia con IECA, ARA, suplementos de potasio.	Tiazídicos: Noche (Mejora control nocturno y previene picos matutinos); De asa: Mañana (Evita interrupciones del sueño); Ahorradores de potasio: Mañana (Minimiza micción nocturna).

		presión vasos sanguíneos reduciendo resistencia.	Aumentan niveles de litio.	
Betabloqueadores	Metoprolol, Atenolol, Bisoprolol, Carvedilol, Propranolol, Nebivolol, Acebutolol	Corazón: Disminuyen frecuencia y fuerza del latido, reduciendo gasto cardíaco. Riñones: Disminuyen renina, reduciendo angiotensina II y aldosterona. Sistema nervioso: Reducen actividad simpática.	AINEs reducen su efecto, riesgo de bradicardia con BCC no dihidropiridínicos, enmascaran hipoglucemia, interacciones con fluoxetina, benzodiazepinas, alimentos.	Mañana (Control eficaz durante el día, evita somnolencia nocturna).
Bloqueadores de Canales de Calcio (BCC)	Amlodipino, Nifedipino, Verapamilo, Diltiazem	Vasos sanguíneos: Impiden la entrada de calcio en células musculares, provocando vasodilatación. Corazón (no dihidropiridínicos): Disminuyen conducción eléctrica, frecuencia y fuerza del latido.	Jugo de pomelo, fluconazol, estatinas y antiepilépticos alteran su efecto, riesgo de bradicardia con betabloqueadores.	Dihidropiridínicos: Noche (Mayor eficacia nocturna); No dihidropiridínicos: Mañana o dividido (Necesitan dosis divididas para eficacia prolongada).

Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina (IECA)	Enalapril, Ramipril, Lisinopril, Captopril	Bloquean conversión de angiotensina I en II, previniendo vasoconstricción y retención de sodio. Efecto secundario: Aumento de bradiquinina, que favorece vasodilatación (puede causar tos seca).	Riesgo de hiperpotasemia con potasio o ARA, AINEs reducen eficacia, aumentan daño renal, aumentan niveles de litio, antidiabéticos pueden potenciar su efecto.	Noche (Control nocturno y protección renal).
Antagonistas de los Receptores de Angiotensina II (ARA)	Losartán, Valsartán, Irbesartán	Bloquean receptores AT1 de angiotensina II, previniendo vasoconstricción y retención de sodio. No afectan niveles de bradiquinina, por lo que causan menos tos que los IECA.	Riesgo de hiperpotasemia con potasio o IECA, AINEs y alimentos pueden reducir eficacia, aumentan niveles de litio.	Noche (Mejora control nocturno y reduce eventos cardiovasculares).
Antagonistas de la Aldosterona	Espironolactona, Eplerenona	Bloquean la acción de la aldosterona en los riñones, reduciendo retención de sodio y agua, y disminuyendo fibrosis y remodelado	Riesgo alto de hiperpotasemia, aumentan toxicidad del litio, espironolactona interfiere con pruebas de digoxina.	Mañana (Evita diuresis nocturna y mejora calidad de sueño).

		cardíaco y vascular.		
Bloqueadores Alfa Adrenérgicos	Doxazosina, Prazosina, Terazosina	Relajan vasos sanguíneos bloqueando receptores alfa-1. También mejoran flujo urinario en hombres con hiperplasia prostática benigna.	Riesgo de hipotensión severa con medicamentos para disfunción eréctil.	Noche (Mejora control nocturno y reduce riesgo de hipotensión ortostática).
Agonistas Alfa Adrenérgicos Centrales	Clonidina, Metildopa, Guanfacina	Reducen la actividad del sistema nervioso simpático, disminuyendo frecuencia cardíaca, gasto cardíaco y resistencia vascular.	Potencian sedación con alcohol, riesgo de crisis hipertensiva si se interrumpe clonidina bruscamente con betabloqueadores.	Noche (Mejora control nocturno y minimiza efectos diurnos).
Inhibidores Directos de la Renina	Aliskiren	Inhiben directamente la renina, bloqueando toda la producción de angiotensina II, reduciendo presión arterial y reteniendo menos sodio.	Riesgo de hiperpotasemia y daño renal si se combinan con IECA o ARA, interacción con ciclosporina e itraconazol.	Mañana (Optimiza el efecto al coincidir con el pico matutino de renina).
Vasodilatadores Directos	Hidralazina, Minoxidil	Relajan directamente	Riesgo de hipotensión si se	Mañana (Previene excesiva

		los vasos sanguíneos, disminuyendo la resistencia vascular. Son útiles en casos específicos.	combinan con otros antihipertensivos, AINEs reducen su efecto.	hipotensión durante el descanso nocturno).
--	--	--	--	--

Modificado de: (5,6,7).

Medidas No Farmacológicas

La terapia no farmacológica es crucial en el tratamiento de la hipertensión arterial (HTA), y se recomienda en todos los pacientes hipertensos, ya sea que estén o no bajo tratamiento farmacológico. Su implementación puede prevenir la progresión de la HTA, mejorar la respuesta a los medicamentos e incluso, en algunos casos, permitir el control de la presión arterial sin necesidad de fármacos (8).

Según las Guías de la Sociedad Española de Cardiología, este enfoque debe ser considerado como la primera medida terapéutica, especialmente en pacientes con HTA leve. Incluso, cuando es necesario el uso de medicamentos, las intervenciones relacionadas con el estilo de vida deben mantenerse como un complemento continuo (9).

- 1. Reducción del peso corporal:** La pérdida de peso es fundamental, dado que el sobrepeso y la obesidad están estrechamente relacionados con la aparición y progresión de la HTA. La acumulación de grasa abdominal, en particular, aumenta el riesgo de enfermedades coronarias y otras complicaciones cardiovasculares. Una pérdida de al menos 5 kg puede reducir la presión arterial sistólica (PAS) en aproximadamente 5 mmHg. Además, esta medida mejora la sensibilidad a la insulina y otros factores metabólicos asociados (9).
- 2. Mejora en la dieta:** Se recomienda seguir una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y pescado, y baja en grasas saturadas, azúcares añadidos y carnes procesadas. Este patrón dietético, conocido como la dieta DASH (Enfoques Dietéticos para Detener la Hipertensión), ha demostrado reducir significativamente los niveles de presión arterial. Además, mejora el perfil lipídico del paciente y contribuye al control de la presión arterial y al bienestar metabólico general (9).
- 3. Regulación del consumo de minerales.** Algunos minerales tienen un impacto directo sobre la presión arterial:
 - **Sodio (sal):** Una alta ingesta de sal está asociada con una mayor prevalencia de HTA. Reducir el consumo a 5 g por día puede disminuir la PAS en aproximadamente 6 mmHg, especialmente en personas mayores, diabéticas, de raza negra o con resistencia a la

- insulina, quienes son más sensibles al sodio. Se recomienda que la ingesta de sal no supere los 6 g al día. Para evaluar el cumplimiento, se puede medir la natriuresis en orina de 24-48 horas.
- **Potasio:** Aumentar el consumo de potasio a través de alimentos como frutas, verduras y frutos secos puede favorecer la reducción de la presión arterial al contrarrestar los efectos del sodio.
 - **Calcio y magnesio:** Aunque algunas dietas bajas en calcio se han asociado con una mayor prevalencia de HTA, no hay evidencia sólida que respalde el uso de suplementos de calcio o magnesio con fines antihipertensivos. La recomendación actual es mantener una dieta equilibrada que incluya estos minerales de forma natural (8, 9).
4. **Consumo de alcohol:** El consumo excesivo de alcohol eleva la presión arterial y reduce la eficacia de los tratamientos antihipertensivos. Además, aumenta el riesgo de eventos cerebrovasculares. Por esta razón, se recomienda no superar los 30 gramos de etanol al día en hombres (equivalente a 2 copas estándar) y 20 gramos en mujeres (1 copa). En casos de HTA severa, se debe evitar su consumo por completo. Mantenerse dentro de estos límites contribuye a la estabilidad de la presión arterial y mejora la eficacia del tratamiento farmacológico (9).
 5. **Reducción de la cafeína:** En algunos casos, se sugiere moderar el consumo de cafeína, ya que puede causar elevaciones transitorias de la presión arterial. Aunque no se ha establecido una relación causal directa con la HTA crónica, se recomienda reducir su consumo, especialmente en personas sensibles o ya hipertensas.
 6. **Abandono del tabaco:** Aunque el tabaquismo no eleva directamente la presión arterial de forma sostenida, contribuye al daño vascular y aumenta significativamente el riesgo cardiovascular, promoviendo el endurecimiento de las arterias y afectando negativamente la función endotelial. El cese del tabaco es esencial en todos los pacientes con HTA, ya que reduce considerablemente el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular y muerte súbita (9).
 7. **Ejercicio físico regular:** Se recomienda realizar ejercicio aeróbico moderado (caminar, nadar, andar en bicicleta) durante al menos 30-45 minutos, 3 a 5 veces por semana. Esta práctica puede reducir la PAS entre 4 y 8 mmHg, mejora la función endotelial, la salud metabólica y el control del peso corporal. Es importante evitar ejercicios isométricos intensos (como levantar pesas) en hipertensos no controlados, ya que pueden provocar elevaciones bruscas de la presión arterial (8, 9).
 8. **Técnicas de relajación y control del estrés:** Aunque la evidencia científica aún es limitada, algunas terapias como el yoga, la meditación y la psicoterapia pueden ayudar a reducir la presión arterial, especialmente en personas con altos niveles de estrés psicosocial (9).

RECOMENDACIONES

1. **Promover la medición regular de la presión arterial:** Dado que la hipertensión es a menudo asintomática, es crucial realizar mediciones periódicas de la presión arterial para un diagnóstico temprano. Las personas con factores de riesgo deben someterse a chequeos más frecuentes (2).
2. **Adoptar una Guía de Práctica Clínica estandarizada:** Es fundamental seguir las Guías de Práctica Clínica (GPC) para garantizar un manejo adecuado y coherente de la hipertensión, optimizando los tratamientos y reduciendo la variabilidad en las respuestas terapéuticas. La GPC de Colombia para HTA es una herramienta valiosa que debe ser aplicada en la práctica clínica (1).
3. **Incorporar intervenciones no farmacológicas como tratamiento inicial:** La reducción de peso, la mejora en la dieta (especialmente la dieta DASH), el aumento de la actividad física, y el control del consumo de sal y alcohol son fundamentales para prevenir o controlar la hipertensión, y deben ser recomendadas a todos los pacientes, incluso antes de considerar el uso de fármacos (9). La Sociedad Española de Cardiología y otras entidades recomiendan estas medidas como el primer paso para tratar la hipertensión (8).
4. **Ajustar los tratamientos farmacológicos según las condiciones del paciente:** Se debe seleccionar el tratamiento farmacológico adecuado según las características individuales del paciente, como la presencia de enfermedades asociadas (diabetes, insuficiencia renal, etc.). Además, los efectos secundarios y las interacciones medicamentosas deben ser monitoreados regularmente. Las Guías de Práctica Clínica internacionales y nacionales ofrecen guías claras sobre estos enfoques (3).
5. **Promover el abandono del tabaco:** El tabaquismo es un factor de riesgo cardiovascular importante que debe ser erradicado en pacientes con hipertensión para reducir el riesgo de complicaciones graves como infartos y accidentes cerebrovasculares. El cese del tabaquismo es esencial en todos los pacientes con hipertensión (9).
6. **Fomentar la reducción de la cafeína:** Aunque no se ha establecido una relación directa con la HTA crónica, moderar el consumo de cafeína puede ser beneficioso, especialmente para personas que ya tienen hipertensión (9).
7. **Incorporar técnicas de relajación y control de estrés:** Aunque la evidencia es limitada, la incorporación de prácticas como yoga, meditación o psicoterapia puede ser útil para reducir la presión arterial en individuos con altos niveles de estrés (9). Estas intervenciones pueden complementar el tratamiento farmacológico.
8. **Educar sobre los efectos de los medicamentos y sus interacciones:** Es fundamental educar a los pacientes sobre cómo los medicamentos antihipertensivos actúan, sus efectos secundarios y las interacciones con otros medicamentos o sustancias (como AINEs, alcohol, etc.) para mejorar la adherencia al tratamiento y reducir complicaciones (2, 3).

CONCLUSIÓN

La hipertensión arterial es una condición prevalente y grave que representa un riesgo significativo para la salud cardiovascular. Si bien existen tratamientos farmacológicos efectivos, la prevención y el control de la hipertensión requieren un enfoque integral que combine intervenciones farmacológicas con modificaciones en el estilo de vida. La medición periódica de la presión arterial es clave para un diagnóstico temprano y para el manejo adecuado de la enfermedad. Las intervenciones no farmacológicas, como la mejora en la dieta, la reducción de peso, el ejercicio físico regular y el control del consumo de sal, alcohol y tabaco, son fundamentales para reducir la presión arterial y minimizar el riesgo de complicaciones. Además, el tratamiento farmacológico debe ser personalizado, teniendo en cuenta las condiciones del paciente, los efectos secundarios y las interacciones con otros medicamentos. Un manejo adecuado de la hipertensión, que combine las estrategias mencionadas, puede mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes y reducir las tasas de mortalidad y discapacidad relacionadas con esta enfermedad.

REFERENCIAS

1. De la salud GPP. para el manejo de la hipertensión arterial primaria (HTA) [Internet]. Gov.co. [citado el 8 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/gpc-profesionales-hipertension-arterial-primaria.pdf>
2. Hipertensión [Internet]. Who.int. [citado el 12 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hypertension>
3. Bragulat E. Tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial: fármacos antihipertensivos. Med Integr [Internet]. 2001 [citado el 14 de mayo de 2025];37(5):215–21. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-integral-63-articulo-tratamiento-farmacologicohipertension-arterial-farmacos-10022764>
4. Escobar JMT. Control de la hipertensión arterial con medicamentos: actualización 2005. IATREIA [Internet]. 2005 [citado el 14 de mayo de 2025];18(1):49–59. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-07932005000100004
5. Cofm.es. [citado el 14 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://www.cofm.es/resources/doc/portal/2024/09/18/trabajo-fin-de-grado-carmen-san-roman.pdf>
6. Farmaceuticos.com. [citado el 14 de mayo de 2025]. Disponible en: https://www.farmaceuticos.com/wp-content/uploads/pam/articulo/pdf/2020/11/PAM_395_24-748-751_FORMACION-CONTINUADA.pdf
7. Carlos Calvo (1) RCH (2). Hipertensión Arterial y Cronoterapia*. 2006; REVISION / REVIEW - Elsevier
8. de la hipertensión arterial : ACC/AHA -. Se Han Actualizado las Guías de Tratamiento. Tratamiento de la hipertensión arterial: nuevas guías [Internet]. Disponible en: https://www.cadime.es/images/documentos_archivos_web/BTA/2020/CADIME_BTA_2020_3_5_04_.pdf
9. Revista Española de Cardiología [Internet]. Revespcardiol.org. Elsevier; [citado el 12 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://www.revespcardiol.org/es-guias-de-practica-clinica-de-la-sociedad-articulo-X0300893200413176-pdf>